

O‘ZBEKISTONDA HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATINI TASHKIL ETISHNING IJTIMOY MASALALARI

Xayrullo Ikromov

Andijon davlat pedagogika instituti Katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatining ijtimoiy ahamiyati va uni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Harakat yoshlar orasida vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish, jamiyatda birdamlikni mustahkamlash va davlat xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Maqolada harbiy-vatanparvarlik faoliyatini keng targ‘ib etish, ta‘lim tizimi va oilalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlarni kengaytirish bo‘yicha samarali tavsiyalar berilgan. Mazkur harakat yosh avlodning intellektual va ma‘naviy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ta‘kidlangan.

Abstract: This article describes the social significance of the military-patriotic movement in Uzbekistan and the possibilities of its development. The movement serves to create a sense of patriotism among young people, strengthen unity in society and ensure state security. The article provides effective recommendations for wide promotion of military-patriotic activities, strengthening cooperation with the educational system and families, expanding financial and organizational opportunities. It is noted that this action has a positive effect on the intellectual and spiritual development of the young generation.

Аннотация: В данной статье описывается социальная значимость военно-патриотического движения в Узбекистане и возможности его развития. Движение служит формированию чувства патриотизма среди молодежи, укреплению единства общества и обеспечению государственной безопасности. В статье даны эффективные рекомендации по широкой пропаганде военно-патриотической деятельности, укреплению сотрудничества с системой образования и семьей, расширению финансовых и организационных возможностей. Отмечается, что данная акция положительно влияет на интеллектуальное и духовное развитие молодого поколения.

Kalit so‘zlar: harbiy-vatanparvarlik, yoshlar, ijtimoiy birdamlik, xavfsizlik, ta‘lim tizimi, moliyaviy rivojlanish, targ‘ibot, Yangi O‘zbekiston.

Key words: military-patriotism, youth, social solidarity, security, education system, financial development, propaganda, New Uzbekistan.

Ключевые слова: военно-патриотизм, молодежь, социальная солидарность, безопасность, система образования, финансовое развитие, пропаганда, Новый Узбекистан.

Kirish

O‘zbekistonning bugungi rivojlanish bosqichida yoshlarga vatanparvarlik tarbiyasini berish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Harbiy-vatanparvarlik harakati nafaqat yoshlarning harbiy ko‘nikmalarini shakllantiradi, balki ularni ma‘naviy va intellektual jihatdan yuksaltirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu harakat jamiyatda birdamlikni kuchaytirish, milliy xavfsizlikni mustahkamlash va kelajak avlodga vatanparvarlik ruhini singdirishda katta ahamiyatga ega. Harbiy-vatanparvarlik harakatining ijtimoiy ahamiyati va rivojlanish istiqbollari, shuningdek, bu yo‘nalishda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar haqida bugungi kunda ko‘plab istiqbolli ishlar amalga oshirilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik harakati yosh avlodning ma‘naviy va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo‘shib, ularning kelajakda mas‘uliyatli va vatanparvar fuqarolar bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu sababli, barchamiz bu harakatni rivojlantirishda faol ishtirok etishimiz lozim. Harbiy-vatanparvarlik harakatining ahamiyati bugungi kunda serqirra va dolzarb masaladir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 64-moddasida ham “ O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburlar”²³ - deb belgilab o‘tilgan. Harbiy-vatanparvarlik nafaqat yoshlarning jismoniy va ruhiy rivojlanishini ta‘minlaydi, balki milliy birdamlik, davlatga sadoqat va jamiyatda hamkorlik muhitini yaratishga hissa qo‘shadi. Bu harakatning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: yosh avlodning vatanga muhabbat va hurmat tuyg‘usini rivojlantirish; harbiy xizmatga qiziqish uyg‘otish va chaqiruv yoshidagi fuqarolarni tayyorlash; milliy xavfsizlik va mudofaa tizimiga ko‘maklashish va boshqalardan iborat. Harbiy-vatanparvarlik harakati har bir davlatning barqarorligi va xavfsizligini ta‘minlashda asosiy omillardan biridir. Bu harakat yoshlar orasida vatanparvarlik, milliy g‘urur va mas‘uliyat hissini shakllantirishda, shuningdek, ularni harbiy xizmatga jismoniy va ruhiy jihatdan tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlashga oid o‘quv dasturlari, milliy bayramlar va tadbirlarda harbiy ko‘rgazmalar tashkil etish, shuningdek, milliy qahramonlar va tarixiy voqealarning targ‘iboti orqali vatanparvarlik tarbiyasi yo‘lga qo‘yilgan.

Materal va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy taxlilil usulda yozilgan bo‘lib, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan harbiy-vatanparvarlik harakatining ijtimoiy masalalari qiyoslab, tahlil qilingan.

Natija va mulohazalar

²³ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 64-modda

O‘zbekistonning harbiy-vatanparvarlik harakatini rivojlantirish borasidagi sa’y-harakatlari jamiyatda ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Yoshlar orasida vatanparvarlik tuyg‘usining shakllanishi, milliy qadriyatlarga hurmatning ortishi va harbiy xizmatga bo‘lgan qiziqishning oshishi kuzatilmoqda. Bu boradagi tadbirlar davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda qo‘llab-quvvatlanmoqda. Harbiy-vatanparvarlik tadbirlari orqali yosh avlod o‘rtasida hamjihatlik va milliy birdamlik hissi mustahkamlanmoqda. Bu esa jamiyatda barqarorlikni saqlashda muhim omil hisoblanadi. Yoshlarning harbiy xizmatga tayyorligi oshib bormoqda. Maxsus harbiy mashqlar va o‘quv-seminarlar yoshlarning jismoniy va ruhiy tayyorgarligini yaxshilashga yordam bermoqda. Bu esa ularning harbiy xizmatga ko‘ngilli ravishda borishiga zamin yaratmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik harakatining jamiyat uchun ahamiyati keng ko‘lamlidir. Harbiy-vatanparvarlik harakati yoshlarning jismoniy sog‘lig‘i va ruhiy barqarorligini mustahkamlash bilan birga, ularning vataniga bo‘lgan muhabbatini oshiradi. Ushbu harakat jamiyatda milliy g‘urur va birlikni kuchaytiradi. Ta’lim muassasalari, harbiy xizmatga qadar tayyorgarlik markazlari va ommaviy axborot vositalarining faollashuvi orqali bu sohadagi muvaffaqiyatlarni yanada oshirish mumkin. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida harbiy-vatanparvarlikka oid maxsus kurslarni kiritish orqali yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish mumkin. Ta’lim jarayonida tarixiy voqealar, milliy qahramonlar hayoti va harbiy xizmatning ahamiyati keng yoritilishi lozim. Targ‘ibot ishlari ham muhimdir. Harbiy-vatanparvarlik mavzusida ommaviy axborot vositalarida dasturlar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish orqali harakatni keng targ‘ib qilish zarur. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, harbiy-vatanparvarlik harakati yoshlar orasida ijobiy o‘zgarishlar olib kelmoqda. Ammo ushbu jarayonni yanada samarali qilish uchun tizimli yondashuv va resurslarning kengaytirilishi talab etiladi.

Xulosa

O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini rivojlantirish yoshlarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish, davlat xavfsizligini mustahkamlash va jamiyatda ijtimoiy birdamlikni kuchaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu harakatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta’lim tizimi, davlat idoralari va fuqarolik jamiyati vakillari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish orqali bu sohada yangi yutuqlarga erishish mumkin.

Harbiy-vatanparvarlik harakati jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonda ushbu harakatni tashkil etish orqali yoshlarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish, mamlakat xavfsizligi va barqarorligini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Ushbu maqolada harbiy-vatanparvarlik harakatini rivojlantirishda duch kelinayotgan ijtimoiy masalalar tahlil qilinadi va

muhim tavsiyalar beriladi. O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish mamlakatning ijtimoiy barqarorligi va xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu harakat nafaqat yoshlarga, balki jamiyatning barcha qatlamlariga foydali bo‘lishi mumkin. Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan sa’y-harakatlar samaradorligini oshirish uchun tizimli yondashuv va jamoatchilikning faol ishtiroki talab etiladi. O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini rivojlantirish yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu harakat orqali milliy qadriyatlarga hurmat, vatanga muhabbat, mas’uliyat hissi va jismoniy tayyorgarlik shakllanadi. Yoshlar orasida vatan himoyachisi bo‘lishga bo‘lgan qiziqish ortmoqda, bu esa davlatimizning xavfsizligi va barqarorligi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Biroq, bu harakatni rivojlantirish uchun yanada ko‘proq amaliy ishlarni amalga oshirish kerak. Ta’lim muassasalarida harbiy-vatanparvarlik darslarini kuchaytirish, moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlarni kengaytirish, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish zarur. Harbiy-vatanparvarlik harakatlari har bir yoshning kelajakda mas’uliyatli va vatanparvar fuqaro sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Bugungi kunda O‘zbekistonda bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Maxsus o‘quv dasturlari, harbiy ko‘rgazmalar va madaniy tadbirlar orqali yoshlar o‘z bilim va ko‘nikmalarini oshirish bilan birga, vatanparvarlik ruhida tarbiyalanmoqda.

Talaba sifatida, har birimiz bu jarayonda faol ishtirok etishimiz lozim. Harbiy-vatanparvarlik tadbirlariga qatnashish, bilim va ko‘nikmalarni oshirish orqali biz nafaqat o‘zimizni, balki jamiyatimizni ham mustahkamlaymiz. Bu yo‘nalishdagi harakatlarimiz O‘zbekistonning yanada kuchli va barqaror davlatga aylanishiga hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy-vatanparvarlik faqat davlat tashkilotlarining vazifasi emas. Har birimiz, xususan, yoshlar va talabalar, bu jarayonda faol ishtirok etishimiz zarur. Zero, yurtimizni sevish va uni himoya qilish borasida qilgan har bir harakatimiz mamlakatimizni yanada kuchli va rivojlangan davlatga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 2023-yil
2. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”
3. Sh.M.Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz”
4. ”O‘zbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi” x.o. ikromov

5. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).
6. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
7. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E'TIBOR. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(30), 492-494.
8. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). O 'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E'TIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(30), 495-197.
9. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA HUQUQIY YUKSALISH. *Yangi O 'zbekiston ustozlari*, 2(30), 488-491.